

**LA MATERIA DE DERECHO OBJETO DEL JUICIO EN EL
RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA
SU SENTIDO Y ALCANCE**

MONOGRAFÍA PARA LA ACADEMIA JUDICIAL

Sergio Henriquez Galindo

RUT 14.155.936-2

Programa de Formación 68

Academia Judicial

SANTIAGO, 16 DE DICIEMBRE DE 2015

INDICE

Presentación del tema	3
Cómo se aborda en la jurisprudencia	4
Cómo se aborda en la doctrina	6
Una interpretación propuesta y la evidencia de una contradicción insalvable (jurídicamente)	11
Conclusiones	23
Bibliografía	25

Presentación

Esta monografía pretende reflexionar sobre el sentido y alcance de la expresión “materia de derecho objeto del juicio” a que alude el Recurso de Unificación de Jurisprudencia, cuando en su regulación exige que las decisiones de las Tribunales Superiores sean contradictorias en ese específico sentido.

En efecto el artículo 483 del Código del Trabajo, introducido por la Ley 20.260, prescribe: “Artículo 483.- Excepcionalmente, contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso de unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”.

¿A qué se refiere la ley con la expresión “materia de derecho” y “objeto del juicio”? Aclarar el contenido de esta expresión normativa resulta fundamental pues al tenor de la misma se puede declarar inadmisibile un recurso. Cuándo se está dentro del ámbito que abarca la expresión, y cuándo se está fuera, definirá si el mismo puede ser conocido por la Excelentísima Corte Suprema, al amparo de este recurso.

Se explorarán sentencias que se hayan referido al asunto, en el marco de la admisibilidad del recurso, así como a doctrina sobre la materia, para finalizar en una propuesta sobre lo que podría llegar a entenderse por dicha expresión, de una manera coherente con el marco normativo en que se inserta este recurso, utilizando para ello principalmente las reglas de hermenéutica que brinda el Código Civil, y los conceptos de filosofía del derecho y derecho procesal que sean pertinentes.

El trabajo consta así de cinco partes: la presentación del tema, lo que la jurisprudencia señala al respecto, lo que la doctrina ha desarrollado, la interpretación de la norma, y las conclusiones.

I. Cómo se aborda en la jurisprudencia

La jurisprudencia que se pronuncia sobre el asunto, en los casos que rechaza el recurso en trámite de admisibilidad, ha evitado conceptualizar o definir lo que debe entenderse por “materia de derecho objeto del juicio”, realizando más bien análisis negativos, estableciendo lo que “no es” materia de derecho objeto del juicio. Así ha determinado por ejemplo, que no se trata de debates sobre la apreciación de hechos, como se puede apreciar en la sentencia ROL 7355-08 de 11 de marzo de 2009 de la Excelentísima Corte Suprema, que afirma “3.- Corresponde concluir que de la sola lectura del recurso planteado y la copia de la segunda sentencia acompañada es posible inferir que aquel no evidencia disenso alguno con el fallo de que se trata, sino sólo la existencia de una cuestión de apreciación ligada a los hechos, de la que no resulta el presupuesto favorable a este recurso. De esta manera, no condice con el objetivo y sentido del especial recurso en estudio, entender como una contraposición a la línea jurisprudencial la resolución que pone fin a un conflicto suscitado sobre hechos distintos, como ocurre en la especie. Por consiguiente, no se ha acreditado en la causa que existan distintas interpretaciones sobre la misma materia o norma jurídica, lo que al tenor de lo dispuesto en el inciso 2o del artículo 483 del Código del Trabajo conduce a desestimar el presente recurso de unificación de jurisprudencia”¹. Cabe preguntarse si no es acaso un análisis de derecho, la aplicación e interpretación concreta que se haga de una norma sobre apreciación de prueba, tales como la sana crítica, o la libre valoración. No son hechos, son claramente estándares jurídicos establecidos normativamente, por lo que debieran poder ser considerados “materia de derecho”. No lo es en cambio la mera descripción de hechos.

En otro fallo, puede desprenderse que la Sala Laboral de la citada Extma. Corte estima que la materia de derecho objeto del juicio corresponde a la aplicación de una ley: “Segundo: Que, como se sostiene en el recurso, la materia de derecho del presente juicio, ha estado constituida por la procedencia o improcedencia de aplicar la causal prevista en el artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo, a los contratos de naturaleza indefinida y es sobre ese tema respecto del cual esta Corte ha de unificar la jurisprudencia, conforme las interpretaciones invocadas por la parte demandante, contenidas en las sentencias que acompaña y en la que se ha dictado en esta causa”².

¹ Sentencia ROL 7355-08 de 11 de marzo de 2009, Extma. Corte Suprema. Ramírez Cortés, Juan C. c/ Pietro Depetris e Hijos y Compañía Ltda. | Despido injustificado - Recurso de nulidad.

² Sentencia ROL 2886-09 de 14 de julio de 2009, Extma. Corte Suprema. Ampuero Sánchez, Rigoberto C., y otros c/ Agencia Marítima Alphamar S.A y otros | Despido injustificado

Sin embargo, y tal como se apreciará al momento de interpretar lo que debe entenderse por “derecho”, éste excede con mucho el mero análisis normativo-legal que propone este fallo.

Otra sentencia lo ubica como una forma de razonamiento del tribunal, lo cual abre su contenido a multiplicidad de ideas y nociones sobre lo que puede constituir un “razonamiento”: “Tercero: Que dada la conceptualización que el legislador ha hecho del recurso de que se trata, como lo ha dicho ya esta Corte, se constituye como un factor sinequanon para concluir una alteración en la orientación jurisprudencial de los tribunales superiores de justicia respecto de alguna determinada materia de derecho objeto del juicio, la concurrencia de al menos dos resoluciones, que sustenten igual línea de razonamiento al resolver litigios de idéntica naturaleza. De esta manera, no condice con la finalidad y sentido del especial recurso en estudio, entender como una contraposición a la directriz jurisprudencial la resolución que pone fin a un conflicto suscitado sobre hechos distintos o en el ámbito de acciones diferentes, en tanto ello supone, necesariamente, la presencia en aquél de elementos disímiles, no susceptibles de equipararse o de ser tratados jurídicamente de igual forma.”³. Una línea de razonamiento no podría ser una “materia de derecho”, pues cualquier razonamiento debiera justamente recaer sobre aquella “materia de derecho”, y por tanto no pueden ser lo mismo. El ejercicio interpretativo de una materia de derecho determinada no puede confundirse con la materia de derecho en sí.

Como se puede apreciar, la forma en que se ha abordado esta idea de “materia de derecho objeto del juicio” en la jurisprudencia ha sido laxa, ambigua y sin contenido definido.

³ Sentencia ROL 4810-09 de 24 de septiembre de 2009, Extma. Corte Suprema. cilla Oyarzun, Mario c/ Igor Elgueta, José.

II. Cómo se aborda en la doctrina

Contreras afirma que “Según lo dispuesto en el artículo 483 del Código del Trabajo, dispone que sólo proceda contra la resolución que falle el recurso de nulidad, pronunciada por la respectiva Corte de Apelaciones. Como en la Ley no se distingue, en general, procede el recurso ya sea que se acoja o se rechace la nulidad, y solo es admisible el recurso cuando en materia de derecho existan diversas interpretaciones, respecto de la misma materia de derecho.

Así, la cuestión básica de este medio de impugnación es evitar los errores de derecho en el sentido sustantivo y no adjetivo o procesal del conflicto.

Por lo que en un principio debieran quedar fuera de este recurso los vicios señalados en el artículo 478 letra a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente; d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial expresamente; e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501, inciso final, del Código del Trabajo, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue. Lo anterior dado que de ellos no se puede colegir que su quebrantamiento altere alguna doctrina sobre el fondo de la cuestión discutida”⁴. Esta afirmación es incorrecta, toda vez que la ley no distingue y no les lícito al intérprete distinguir, excluyendo de la “materia de derecho” otros asuntos que los llamados “sustantivos”, como los que denomina “adjetivos”, nomenclatura que en todo caso no se condice con la importancia fundamental que revisten para el ejercicio de los derechos fundamentales, el respeto a la norma procesal, siendo la divergencias en su interpretación (que por cierto las hay, si tomamos la idea de “textura abierta” de la norma de Hart⁵) un aspecto incluido en la señalada frase.

⁴ Contreras O., Genesis. *El desconocido recurso de unificación de jurisprudencia en el sistema laboral chileno*. Universidad Nacional Andrés Bello, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, Tesis de grado, Santiago de Chile, 2013, pp. 25-26.

⁵ Ver p. 16.

El error del citado autor se evidencia en su examen de las causales de procedencia del recurso (admisibilidad), al abordar justamente el sentido y alcance de la expresión “materia de derecho objeto del juicio”, pues indica: “a) Que la materia de derecho sea de carácter sustantivo.

No lo señala expresamente la ley, pero al exigir que se trate de la materia de derecho que ha sido objeto del juicio, sin lugar a dudas excluye la discusión sobre materias adjetivas, ya que estas rara vez [sic] podrían ser el objeto del juicio. Pero dado que es factible que estos aspectos quieran ser revisados por las partes, atendida la importancia que tienen en la resolución de la controversia, han debido llegar a conocimiento de la Sede de la Corte Suprema mediante recurso de queja”⁶.

Como se aprecia, el mismo autor reconoce que “no lo señala expresamente la ley”, es decir reconoce estar realizando una distinción prohibida, y por otro lado reconoce que en efecto los aspectos procedimentales si pueden ser debatidos, los cuales al no ser admitidos por tratarse de cuestiones “adjetivas”, finalmente son conocidos en el marco del recurso de queja. Si no fuesen cuestiones debatidas, o no hubiese divergencias en materias “adjetivas” o procedimentales, ¿cuál sería la necesidad de revisarlas por la vía del recurso de queja? El autor parece confundir el “objeto del juicio” con las cuestiones de derecho sustantivo, pero como ya veremos, el objeto del juicio no determina las “materias de derecho”, sino sólo quiere decir que dichas “materias de derecho” (cualquiera, sustantiva o adjetiva) esté contenida en la sentencia definitiva emanada de Tribunales Superiores, pues la sentencia es el objeto del juicio⁷.

Contreras coincide con quien escribe esta monografía, al señalar que esta materia de derecho debe haber sido objeto de la sentencia respecto de la cual se recurre, pero vale señalar una precisión al respecto. La ley señala que debe tratarse de una “materia de derecho objeto del juicio”. Como hemos visto, la expresión juicio, siguiendo a Casarino, implica la noción de un proceso contencioso⁸. Si además seguimos en esto a Alvarado Velloso⁹, podemos afirmar que la sentencia no es parte del proceso, sino que es su objeto. Unificando los términos de Casarino y Alvarado, podemos sostener que la sentencia es el objeto del juicio, y no forma parte de él, ya que la sentencia es un acto de normación, específico y concreto, a diferencia de la ley que es general y abstracta. El proceso distingue cuatro fases: afirmación, negación, confirmación y

⁶ Ibid, pp. 29.

⁷ En este punto sigo a Alvarado Velloso, ver p. 21.

⁸ Ver p. 19.

⁹ Idem y p. 21.

alegaciones. Con esta última fase, el proceso (y en consecuencia, el procedimiento) se agota. El juicio se agota. Así, coincidiendo con Contreras, la materia de derecho debe estar contenida en la sentencia, pues es la sentencia el objeto del juicio. Toda otra “materia de derecho” contenida en sentencias interlocutorias, autos o decretos, es improcedente en este recurso.

Un asunto interesante para explorar, es la posibilidad de que se examinen más de una materia de derecho objeto del juicio, porque la ley no restringe su número, si bien pareciera indicar que se trataría de uno solamente. La cuestión no es clara, como lo evidencia Soto, quien en su trabajo señala que “Se analizó el conjunto de fallos y se les tabuló bajo las variables de materia de derecho objeto de la unificación y criterio unificado resultante del fallo. En general cada fallo de unificación se pronuncia sobre una materia, sin embargo excepcionalmente se pronuncia sobre dos materias distintas a la vez, lo que sucede en dos casos que encontramos”¹⁰. Esto ratifica que la expresión no limita el número de materias que puede conocer el recurso, en cuanto cumplan con los requisitos, esto es cada una se trate de asuntos de derecho, que sean objeto del juicio (es decir que estén contenidos en la sentencia) y que sean contradictorias con otras sentencias emanadas de Tribunales Superiores de Justicia.

Una interpretación ambigua y equívoca entrega Salas sobre el punto. Define la materia de derecho objeto del juicio como los “fundamentos” de los respectivos fallos que se encuentran en contraposición. Así señala que “De acuerdo al inciso segundo del artículo [sic] 483 del Código del Trabajo, ‘Procederá el recurso de unificación de la jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia.’

Por lo tanto, la causal que fundamenta interponer este RUJ dice relación con aquella sentencia cuyos fundamentos se encuentran en contraposición a otros esgrimidos en uno o mas fallos firmes que fueran emanados por los Tribunales Superiores de Justicia”¹¹. Los “fundamentos” de un fallo son por esencia, de hecho y de derecho, por tanto malamente puede tratarse de “fundamentos” así lisa y llanamente. A ello debemos incorporar elementos de razonamiento

¹⁰ Soto B., Samuel. *¿Criterios unificados como precedentes judiciales en materia laboral? (revisión crítica de los fallos que acogen el recurso de unificación laboral entre marzo de 2008 y agosto de 2013)*, en Revista de Estudios de la Justicia N° 19, año 2013, p. 225.

¹¹ Salas C., Fernando. *Recurso de unificación de la jurisprudencia: ¿utopía? ¿recurso mal utilizado?*, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho del Trabajo, Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2010, p. 7.

lógico, y la expresión del proceso de raciocinio que el juez o tribunal colegiado utilizó en el respectivo fallo, todo lo cual forma parte de sus “fundamentos”. Claramente esta expresión no ayuda a brindar de un contenido específico a la “materia de derecho objeto del juicio”.

Una interesante reflexión nos plantea Delgado, al plantearse legítimamente si frente a dos materias de derecho objeto del juicio contradictorias, no estaremos quizás frente a dos interpretaciones absolutamente válidas, es decir, no hay que presumir que una es errónea y la otra verdadera, y en ese caso, ¿qué debiera realizar la Excelentísima Corte Suprema?. Las materias de derecho objeto del juicio pueden ser en efecto, válidas, perfectamente coherentes y fundadas, y a la vez contradictorias, porque las interpretaciones son sólo visiones parciales del derecho, y ninguna podría sostenerse como válida en todo evento y circunstancia de manera absoluta, en todo tiempo y lugar. Así se desprende cuando afirma que “Cada avance que vamos realizando en nuestra descripción, nos va abriendo más interrogantes. Pensemos en que la Corte Suprema va a resolver discrepancias en materia de Derecho, ahora bien ¿no pueden ser dos decisiones contrarias correctas? y, por otra parte, ¿la Corte Suprema ha de adoptar una de esas decisiones? O bien, ¿puede generar una doctrina distinta?”¹². En el texto, Delgado cita a Pablo Rodríguez Grez, quien señala que “las situaciones semejantes deben resolverse de la misma manera”. Si bien esto es cierto, no lo es menos que “por otra parte corresponde señalar que también se permitan distintas interpretaciones sobre igual aspecto jurídico” (sentencia de 15 de junio de 2010. Causa rol N° 1.312)¹³.

La materia de derecho objeto del juicio puede ser interpretada de diversas formas, de hecho este recurso justamente pretende uniformar la interpretación que se puede dar sobre la misma, teniendo presente que puede tratarse de dos interpretaciones válidas en sí mismas también. Sin embargo esta pretensión de uniformidad del derecho no tiene asidero, pues el derecho es cambiante en su mirada, cambia para el intérprete con el tiempo, y cambia entre intérpretes en el mismo tiempo. La pretensión de que existe “un solo derecho” válido que la Corte Suprema debe aplicar, evocando una suerte de precedente obligatorio no se sostiene, pues ha sido la propia Corte Suprema la que ha cambiado su propia línea interpretativa, al cambiar justamente la

¹² Delgado C., Jordi. *Examen crítico del recurso de unificación de jurisprudencia*, en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXVI, Valparaíso, Chile, 2011, primer semestre, pp. 484-485.

¹³ Rodríguez Grez, Pablo, *Teoría de la interpretación jurídica*, (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, (1995), p. 43, citado por Delgado, en *Ibid.*

composición de la Sala Laboral del Excelentísimo Tribunal¹⁴. Este comportamiento desecha de inmediato la tesis sostenida por Díaz al señalar que es el comportamiento de la Corte Suprema el que brinda de una pretensión de precedente obligatorio a la sentencia que uniforma jurisprudencia¹⁵.

¹⁴ Véase el caso que admite la interposición de acciones de tutela de derechos a los funcionarios públicos, criterio que cambió, evidentemente, por el cambio en la composición de los jueces de la Sala Laboral, ROL 10972-2013.

¹⁵ Véase Díaz G., Luis. *Objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia laboral*, en Revista *Ius et Praxis*, año 21, N° 1, Universidad de Talca, Facultad de ciencias Jurídicas y Sociales, 2015, p. 435.

III. Una interpretación propuesta y la evidencia de una contradicción insalvable (jurídicamente)

El Recurso de Unificación de Jurisprudencia “se encuentra regulado en los artículos 483 y siguientes y, según se señaló durante la tramitación en el Congreso de la Ley 20.260, tiene la finalidad de obtener una interpretación uniforme por parte de la Corte Suprema para que, en definitiva, fije el sentido de las normas laborales, ya que la circunstancia habilitante para acceder a esa sede superior es precisamente la existencia de pronunciamientos contradictorios en la jurisprudencia”¹⁶. Se trata entonces de una forma de instar la actividad del Estado, en este caso del Poder Judicial, para que a través de su máximo tribunal, “fije el sentido de las normas laborales”, en palabras de Lanata, cuya definición se ha citado. Esta necesidad de unificar criterios obedece precisamente a la disparidad de los mismos, los que debe resolver la Excelentísima Corte Suprema en tanto es requerido por esta vía, cumpliendo los requisitos legales.

Sin embargo de esta definición lo primero que surge como inquietud es la necesidad de unificar jurisprudencia, “fijando el sentido de las normas laborales”, toda vez que para tales fines, las normas de hermenéutica jurídica ya servían a ese propósito con eficacia. Por otro lado, extraña la necesidad de unificar criterios, toda vez que en un nuestro sistema jurídico germano-romano-canónico-continental (o simplemente continental), es un asunto bastante asentado que cada Tribunal es independiente de los otros en cuanto a las resoluciones que adopta, y no existe como en la tradición del *common law*, el precedente como forma de crear derecho. Los problemas asociados a la vulneración al principio de igualdad ante la ley han sido desde antiguo ampliamente abordados, rechazando la existencia de tal conflicto, el cual de existir haría también necesaria la existencia de este recurso en todas las materias que son conocidas por los tribunales, pero sólo opera para el ámbito laboral.

Si el objeto del recurso de unificación de jurisprudencia no es la creación de precedente, en el sentido que lo hace el *common law*, y tampoco puede ser una mera interpretación o ejercicio

¹⁶ Lanata F., Gabriela. *Manual de proceso laboral*, colección manuales, Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Fondo de Publicaciones, Editorial Abeledo Perrot, Legal Publishing, Santiago de Chile, 2° edición, 2011, página 190.

hermenéutico, porque dicha herramienta ya existe, se hace necesario dilucidar finalmente cuál es su real objeto.

El artículo 483 inciso segundo del Código del Trabajo prescribe que “Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la *materia de derecho objeto del juicio* existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia” (la cursiva es mía). En lo que sigue trataremos de aportar a una solución a la interrogante sobre el objeto de este recurso, interpretando lo que puede significar en definitiva, la “materia de derecho objeto de juicio”, que sería el centro de este recurso, lugar donde se encuentran las contradicciones y desde el cual surge la necesidad de “unificar” criterios. Para realizar este ejercicio recurriremos a los criterios de interpretación que nos proporciona el Código Civil en sus artículos 19 y siguientes.

El art. 19 del Código Civil sostiene en su inciso primero que “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.” ¿Es claro el sentido y alcance de la expresión “materia de derecho objeto del juicio”? La respuesta es negativa, toda vez que no resulta prístino su real alcance. La materia de derecho puede ser visto de diversas maneras:

- a) Como opuesta a las circunstancias fácticas
- b) Como la “ley” (derecho en sentido estricto)
- c) Como el razonamiento lógico-jurídico del sentenciador
- d) Como el derecho en un sentido amplio (todas las fuentes del derecho)

Por otro lado, la citada norma del Código del Trabajo exige que hayan distintas interpretaciones sobre una “misma” materia de derecho objeto del juicio, es decir, exige plantear que pueden existir una idéntica materia de derecho objeto del juicio, en dos sentencias, pero sus interpretaciones contradictorias terminan en decisiones divergentes. ¿Es eso posible? Pareciera que la norma nos indica que la “materia de derecho” tendría una suerte de naturaleza objetiva u objetivable, respecto de la cual lo que diverge es la mirada, interpretación o lectura de dicho elemento objetivo. ¿Es la materia de derecho de un juicio, algo objetivo, reproducible con exactitud en otros casos?

Como podemos apreciar, la expresión analizada no reviste de un contenido determinado, de tal forma que se pudiera establecer con exactitud a qué se refiere la norma, y por tanto no resulta

obvia. Se requiere entonces utilizar otros mecanismos interpretativos a fin de determinar su sentido y alcance.

Una interpretación literal nos lleva a precisar el significado de las palabras usadas en la oración, así lo prescribe el artículo 20 del Código Civil. De esta forma, definiremos las palabras “materia” “derecho”, “objeto” y “juicio” de conformidad a lo señalado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en su diccionario, vigésimotercera edición, versión electrónica en línea. Sin embargo, las palabras “derecho” y “juicio”, al ser técnicas, por pertenecer a las ciencias del derecho, serán además definidas según la descripción que realizan autores de relevancia jurídica, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Civil, y por esta razón las dejaremos para el final.

Materia: Según el diccionario de la RAE, en sus acepciones cuarta y quinta, las más apropiadas al tenor del texto, la palabra materia tiene el siguiente significado:

“4. f. Idea o hecho central en torno a los cuales gira una obra literaria, científica o de otro tipo.

5. f. Idea, hecho o cosa sobre los que se habla, se escribe o se piensa. Índice de materias”¹⁷.

Materia es entonces la idea o hecho central, en torno a los cuales se gira, se habla, se escribe o piensa. Es el asunto principal de algo, en este caso, del derecho.

Objeto: Según el diccionario de la RAE, en sus acepciones primera y quinta, las más apropiadas al tenor del texto, la palabra objeto tiene el siguiente significado:

“1. m. Todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo.

5. m. Materia o asunto de que se ocupa una ciencia o estudio”¹⁸.

El objeto es entonces la materia, el asunto de una ciencia o estudio, el tema central sobre un conocimiento determinado, en este caso, de un juicio.

¹⁷ Para ver todas las definiciones que entrega la RAE sobre la palabra “materia”, visite el siguiente enlace revisado con fecha 01-12-2015: <http://dle.rae.es/?id=ObWMMmRJ>, o bien buscar en www.rae.es el significado de la señalada palabra. Hay nueve acepciones, sin embargo las más idóneas a juicio de quien escribe son las indicadas. Por supuesto el lector podrá diferir de este juicio, pero debo señalar que no ha sido arbitrario y se basa en el contexto en el que se inserta la palabra.

¹⁸ Idem, en relación a la palabra “objeto”.

Derecho: Según el diccionario de la RAE, en sus acepciones segunda, tercera, décima, undécima, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo séptimo, las más apropiadas al tenor del texto, la palabra derecho tiene el siguiente significado:

“2. adj. Justo, legítimo.

3. adj. Fundado, cierto, razonable.

10. m. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella.

11. m. Facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona, o de sus relaciones con respecto a otras. El derecho del padre. Los derechos humanos.

12. m. Justicia, razón.

13. m. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.

14. m. Ciencia que estudia el derecho (|| conjunto de principios y normas).

15. m. Exención, franquicia, privilegio.

17. m. Cantidad que se paga, según un arancel, por la utilización de cosas o servicios de una Administración pública, corporativa o privada. U. m. en pl. Derechos aduaneros”.

Las definiciones que da la RAE son 25 acepciones, no todas ellas por cierto idóneas para el contexto de que trata esta monografía¹⁹, pero es un claro ejemplo de la diversidad de ideas y sentidos que se le pueden otorgar a esta palabra, por lo demás polémica entre los filósofos del derecho que desde siempre se han dividido entre iusnaturalistas y iuspositivistas, y ahora agregamos “no-positivistas”, “realismo jurídico” (en sus diversas versiones), etc. El Critón²⁰ y Antígona²¹ son las manifestaciones más antiguas de las que hay registro sobre esta divergencia.

¹⁹ Valga lo señalado sobre las definiciones de la RAE de las palabras “materia” y “objeto”, respecto de la forma en que se escogieron las acepciones de “derecho”.

²⁰ Platón. *El Critón o el deber*, versión electrónica para Kindle, Editorial Centaur, Amazon Digital Services, 18 de Agosto de 2012.

²¹ Sófocles. *Antígona*, versión electrónica para Kindle, Amazon Digital Services, 24 de agosto de 2011.

Así, y sólo por mencionar las tendencias más difundidas, se expondrán los siguientes conceptos de derecho²²:

Santo Tomás de Aquino: El derecho es lo justo. Si no es justa la norma, ésta no es jurídica. “Parece que no siempre hemos de juzgar según las leyes escritas 1. Siempre hemos de evitar el juicio injusto. Pero algunas veces las leyes escritas contienen injusticias, como dice Isaías: “Ay de aquellos que establecen leyes injustas, y que al escribirlas han dejado consignada la injusticia” (10,1). Luego no siempre se ha de juzgar de acuerdo con las leyes escritas (...) Respondo: Como hemos dicho, el juicio no es otra cosa sino cierta declaración o determinación de lo justo. Y algo puede ser justo de dos maneras: primera, por la naturaleza misma de aquello de que se trata, y entonces lo es por “derecho natural”. Segunda, por haberlo establecido así los hombres, y entonces se trata del “derecho positivo”. (...) A la primera dificultad se responde que la ley escrita no da su fuerza a la ley natural, ni tampoco le puede por tanto quitar o disminuir su fuerza, porque ni siquiera la voluntad del hombre es capaz de cambiar la naturaleza. Por tanto si la ley escrita contiene algo contrario al derecho natural, es injusta, y por tanto no tiene fuerza obligatoria. Pues el derecho positivo solo tiene lugar en aquellas cosas que de suyo son indiferentes al derecho natural. Por tanto tales leyes escritas ni siquiera pueden llamarse leyes, sino más bien corruptelas de la ley, como ya lo hemos dicho. Por tanto no se ha de juzgar según ellas”²³.

Jeremy Bentham: El derecho que es y el derecho que debe ser no son lo mismo. Derecho y moral se deben separar. Y si tenemos dudas, el criterio de interpretación es uno racional, como la utilidad social²⁴.

John Austin: Una cosa es la existencia del derecho; otra su mérito o demérito. Un tipo de investigación conduce a saber si es o no es; para saber si se adecúa o no a un patrón asumido, hace falta una investigación diferente. El Derecho es mandatos de un poder soberano habitualmente obedecido²⁵.

²² Esta lista de autores ha sido escogida porque representan, a juicio de quien escriben, las principales corrientes filosóficas sobre el concepto de derecho.

²³ Aquino, Santo Tomás de, “Tratado de la Ley – Tratado de la Justicia – Gobierno de los Príncipes”, traducción de Carlos Ignacio González, S.J., Editorial Porrúa, México, 1998, p. 144.

²⁴ Citado por Hart, H.L.A., “Derecho y Moral, contribuciones a su análisis”, Traducción de Genero R. Carrió, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962, p. 4-6.

²⁵ Citado por Squella, Agustín et al. “Curso de Filosofía del Derecho”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2012.

Kelsen: El derecho es una técnica social de carácter coactivo, mediante la cual se imponen determinadas conductas que se consideran socialmente deseables y se prohíben otras que se estiman socialmente dañosas.

Es decir, lo que diferencia la orden del ladrón o de la banda de ladrones del derecho, es que la norma se valida a su vez en otra norma. Ejemplo: La Constitución establece que habrá un poder legislativo que dictará leyes. Luego hay una ley que castiga con cárcel el homicidio. La validez de esta norma radica en la norma superior.

Además, la norma debe ser coactiva para ser tal. Si usted no cumple, tendrá una sanción. Las normas que no tienen esta estructura son normas dependientes de aquellas que tienen sanción. Asimismo, puede ser que normas jerárquicamente superiores sean dependientes de otras inferiores.

La Constitución es una norma no dependiente, porque es la norma originaria de la cual dependen todas las demás. La sentencia es una norma dependiente de la cual no depende norma alguna, porque de ella sólo se deriva una actuación²⁶.

H.L.A. Hart: El derecho es una unión de reglas primarias y secundarias. Las reglas primarias son todas aquellas que establecen directamente obligaciones o deberes, entendiéndose que una regla impone obligaciones “cuando la exigencia general a favor de la conformidad es insistente, y la presión social ejercida sobre quienes se desvían o amenazan con hacerlo es grande”. Las reglas secundarias por su parte son de tres tipos: Regla de reconocimiento es aquella pauta para la identificación incontrovertible de reglas primarias de obligación. Reglas de cambio son aquellas que facultan a un individuo o cuerpo de personas para introducir nuevas normas jurídicas, modificarlas, sustituirlas o derogarlas. Reglas de adjudicación son aquellas que facultan a alguien para determinar, en forma revestida de autoridad, si en una ocasión determinada se ha transgredido o no una regla primaria.

De esta forma, las normas facultativas, por ejemplo, se sitúan dentro de las reglas secundarias.

Respondiendo a los iusnaturalistas como Radbruch, Hart señala que una cosa es el derecho, y otra la moral, y que puede existir derecho inmoral, pero sigue siendo derecho. Aunque eso no

²⁶ Basado en Kelsen, Hans, “Teoría Pura del Derecho”, traducción de Roberto J. Vernengo, Editorial Porrúa, México 2009.

quiere decir que deba ser obedecido, es decir, el derecho inmoral no tiene porqué ser obedecido, aunque eso no significa que haya una unión conceptual entre derecho y moral.

Pero Hart reconoce además que el texto de la norma es abierto, y en ciertas circunstancias entran en una especie de “penumbra” en la que no se sabe con certeza lo que quiere decir. Ejemplo: No está permitido el ingreso de vehículos en la zona de juegos. ¿Qué se entiende por “vehículos”? Autos, camiones, buses, motos, claro que si. ¿Bicicletas, monopatinos, un auto de juguete radiocontrolado? Cuando eso ocurre, el contenido de la norma y sus límites los define el juez. Hart reconoce que el juez tiene un espacio de discreción, en el cual el juez deberá decidir conforme a su moral o a criterios políticos²⁷.

Ronald Dworkin: El derecho es un conjunto de normas, pero a condición de que con esa palabra –“normas”- se cubran tanto las reglas como los principios, puesto que el derecho está compuesto de ambos tipos de estándares, de manera que un juez aun tratándose de casos difíciles, podrá encontrar siempre una respuesta, y todavía más, una única respuesta correcta, que si no la proporcionan las reglas será brindada por los principios, no disponiendo por tanto los jueces de la discrecionalidad que les reconoce Hart frente a este tipo de casos.

Entonces frente a los casos dudosos, los que para Hart tienen “textura abierta” y están en la “penumbra”, no rige la discrecionalidad del juez, sino que debe acudir a los principios para resolver el caso²⁸.

Duncan Kennedy: Frente a la retórica de la coherencia y de la neutralidad que él le atribuye a la filosofía “liberal” estándar, lo que en su opinión, la teoría crítica del Derecho debe poner en su lugar es la radical indeterminación del Derecho y el carácter político de la administración de justicia.

Existen siempre dos formas distintas e irreconciliables de entender el mundo: una individualista y otra altruista. Esa “contradicción radical” hace que el juez no pueda ser neutral, objetivo. El Juez no busca alcanzar la respuesta correcta al caso que tiene que decidir, sino que persigue lograr ciertos proyectos ideológicos a partir de un material jurídico más o menos caótico y manipulable.

²⁷ Basado en Hart, H.L.A., “Derecho y Moral, contribuciones a su análisis”, Traducción de Genero R. Carrió, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962.

²⁸ Basado en Dworkin, Ronald, “Taking Rights Seriously”. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977

Para Kennedy, los jueces ocultan ese poder que ejercen y que les permite perseguir sus intereses imponiéndose al criterio mayoritario que se expresa en las leyes, mediante el lenguaje de la neutralidad en el que, invariablemente, están redactadas sus resoluciones²⁹.

John Finnis: Tomando como base sobre todo el concepto de derecho de H.L.A. Hart, y el reconocimiento que este autor hace de la textura abierta de la norma y del núcleo duro del derecho, una especie de ámbito donde la moral se puede intersectar con el derecho, John Finnis pretende establecer una teoría del derecho que se plantea como un derecho justo. Hart distingue dos tipos de reglas, las reglas primarias y secundarias, y dentro de estas últimas, distingue a su vez tres sub-tipos de reglas: de reconocimiento, de cambio y de adjudicación. Por lejos, la regla de reconocimiento nos permite saber si una norma es o no jurídica. La propuesta de Finnis, siguiendo a Tomás de Aquino, es que la regla de reconocimiento distinga las normas justas de las injustas. Propone así un modelo de reconocimiento del sistema jurídico más complejo que el propuesto por Hart o Raz, pues incorpora el elemento justicia en la definición del modelo ideal de sistema jurídico. Con ello no quiere decir que sistemas jurídicos que no incorporen a la justicia no sean sistemas jurídicos, sino que serían menos “perfectos” o cercanos al modelo ideal de sistema jurídico³⁰.

El concepto de derecho que finalmente adoptaremos para este trabajo, es el que propone H.L.A. Hart, ello sin perjuicio de que quien lea esta monografía opine que es otra la mejor definición de derecho, lo que sin dudas puede cambiar también las conclusiones a las que se arriban en este trabajo. Se trata entonces de una versión iuspositivista del derecho, pero que también considera que la norma tiene una textura abierta, que da espacio a la interpretación conforme a los principios del derecho, tal como lo señala Dworkin como crítica a Hart, crítica que finalmente éste acepta e incorpora en su Post Scriptum.

Juicio: Según el diccionario de la RAE, en sus acepciones primera, tercera y sexta, las más apropiadas al tenor del texto, la palabra juicio tiene el siguiente significado:

“1. m. Facultad del alma, por la que el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso.

²⁹ Basado en explicación de Squella, Agustín et al. “Curso de Filosofía del Derecho”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2012.

³⁰ Basado en Finnis, John. “Ley natural y derechos naturales”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2000.

3. m. Acción y efecto de juzgar.

6. m. Der. Conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia”³¹.

Nuevamente nos encontramos ante una noción multívoca y equívoca, con numerosas acepciones. En doctrina, la palabra juicio se hace sinónima a la palabra “proceso”, la cual se ha definido de las siguientes formas:

Díaz Uribe, Claudio: “Desde nuestra disciplina el proceso se puede definir como ‘la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión’ (COUTURE. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, pp. 121 y 122. Edición Depalma, Buenos Aires, 1981)”³².

Alvarado: “Serie lógica y consecucional de instancias bilaterales conectadas entre sí por la autoridad (juez o árbitro)”³³”

Casarino: “...el término proceso es el género, y el término juicio, la especie. Este último supone, generalmente, controversia y declaración del derecho correspondiente. El primero en cambio, implica la idea de tutela jurisdiccional del Estado a favor de los particulares en cualquiera de sus variadas formas”³⁴.

Núñez et al.: “El proceso, es un procedimiento, en el sentido de instrumento, módulo legal o conducto con el cual se pretende alcanzar un fin, legitimar una actividad y viabilizar una actuación. A través de él la jurisdicción tutela los derechos en la dimensión de la constitución”³⁵.

De esta manera, podemos dar cuenta de la multivocidad y pluralidad semántica de las palabras que se pretenden interpretar, siendo insuficiente entonces quedarnos sólo con esta dimensión

³¹ Valga lo señalado sobre las definiciones de la RAE de las palabras “materia” y “objeto”, respecto de la forma en que se escogieron las acepciones de “juicio”.

³² Díaz Uribe, Claudio. *Curso de Derecho Procesal Civil*, tomo I, Abeledo Perrot – Thomson Reuters, Santiago de Chile, 2006, p. 91.

³³ Alvarado Velloso, Adolfo. *Lecciones de Derecho Procesal Civil*. Editorial Punto Lex – Thomson Reuters, Santiago, 2011, p. 165.

³⁴ Casarino Viterbo, Mario. *Manual de derecho procesal*, tomo III, sexta edición, colección de manuales jurídicos, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, p. 19.

³⁵ Ghilherme Marinoni, Luis; Pérez Ragone, Álvaro; Núñez Ojeda, Raúl. *Fundamentos del proceso civil, hacia una teoría de la adjudicación*. Derecho y Proceso, Abeledo Perrot – Legal Publishing Chile, Santiago, 2010, p. 416.

de interpretación de la norma. Se hace necesario realizar una interpretación lógica, según lo dispone el artículo 22 inciso primera del Código Civil.

Una interpretación lógica de la norma nos exige acudir a su texto completo, empezando por aquel que le es más inmediato, de tal forma que sea coherente con todas sus partes. El artículo 483 del Código del Trabajo prescribe lo siguiente:

“Excepcionalmente, contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso de unificación de jurisprudencia.

Procederá el recurso de unificación de jurisprudencia cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”.

Se trata de un recurso excepcional, lo que indica desde ya la naturaleza restrictiva de su procedencia e interpretación. Por su parte el inciso segundo comienza señalando “Procederá el recurso...” lo que contextualiza la norma al momento procesal de examinar y decretar su admisibilidad, o bien negarla. Luego continúa describiendo el que resulta ser el objeto del recurso, “cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio”, y sigue con el conflicto que pretende resolver, señalando “existieren distintas interpretaciones”, recaídas sobre el mismo objeto ya mencionado, y que además sean pronunciadas por Tribunales Superiores de Justicia, esto es Cortes de Apelaciones o la propia Corte Suprema.

Si tomamos en cuenta las diversas acepciones de las palabras estudiadas, y el contexto en el que se insertan, podremos concluir que la materia de derecho objeto del juicio, es el asunto en el que dos o más sentencias divergen respecto de la interpretación que se les ha dado. Debe tratarse de asuntos jurídicos, de derecho, y no meras cuestiones fácticas, pero puede abarcar todo aquello que por “derecho” se entienda. Por otro lado, las diversas sentencias que se contrapongan deben emanar de diferentes “juicios”, esto es procesos en el estricto sentido de la palabra, asuntos contenciosos, donde se ha aplicado jurisdicción, y no otras facultades del Tribunal, el cual además debe ser siempre uno de rango superior.

La materia de derecho puede ser entonces todo asunto jurídico, que abarque la ley, en un sentido lato, entendida como norma positiva, así como los principios generales del Derecho, los de la Equidad, y en particular los principios emanados del derecho del trabajo, pues esta norma se aplica en dicha competencia material.

En este sentido, es parte del derecho también el principio pro operario, el principio de la primacía de la realidad, el principio de no discriminación, principio de la buena fé, principio protector, principio de la irrenunciabilidad de los derechos, principio de la continuidad laboral y principio de la razonabilidad, a los cuales podemos agregar, en materia de derecho del trabajo colectivo, el principio de libertad sindical y el derecho de huelga. Todos estos principios y las diferentes interpretaciones que se brinden a su respecto, en tanto sean contradictorias, son también materia de derecho.

Es importante descartar en este punto, toda interpretación que lleve a exigir “igualdad fáctica” de los casos que se contraponen, ya que en caso alguno la divergencia se refiere a los hechos, sino al derecho. De esta forma, no es aplicable el aforismo “donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición”, ni se trata de casos en los que hechos muy similares fueron fallados de manera distinta, con la supuesta desigualdad en la aplicación de la ley, en tanto los mismos hechos son fallados de maneras opuestas. No, de lo que se trata es de divergencias en la interpretación y aplicación del derecho al caso concreto, casos que fácticamente pueden diferir en aspectos sustanciales, pero si se les aplica la misma norma o principio, en sentidos divergentes, configuran la causal básica de procedencia del recurso de unificación de jurisprudencia. Se trata pues, de un recurso de derecho, similar en este aspecto a una nulidad, pero como su pretensión no consiste en invalidar una sentencia, sino modificarla conforme al criterio de interpretación jurídica del derecho que uniforme la Excelentísima Corte Suprema, no puede ser asimilado a la categoría de los recursos de nulidad o de casación, sino a uno sui generis, particular del derecho procesal del trabajo, y que tiene por objeto unificar criterios en el máximo tribunal de nuestro país.

En relación al objeto del juicio, siguiendo a Alvarado Velloso, el objeto de todo proceso es la sentencia, toda vez que el proceso se agota en la serie lógica y consecucional de cuatro fases, que son: afirmación, negación, confirmación y alegaciones. La sentencia es el acto de normación al que aspira el proceso (el juicio), es su objeto o finalidad, que no siempre es alcanzado, y que no puede confundirse con el proceso ni ser parte de éste, pues todo aquello que es el “objeto” de algo, no puede a la vez ser parte de ese “algo”. Si la sentencia es el objeto del juicio, la sentencia

no puede ser parte del juicio. Y si la sentencia es el objeto del juicio, todas las cuestiones “materias de derecho” ya revisadas, contenidas en la sentencia, son parte del “objeto del juicio”³⁶.

Se hace hincapié en que el criterio unificador es sólo del máximo tribunal del país, porque en caso alguno dicho fallo obliga a los tribunales de instancia a seguirlo, por el ya conocido efecto relativo de las sentencias que opera en nuestro sistema jurídico, pero que de alguna manera influye en la práctica de dichos tribunales, por la autoridad que invisten.

Aquí se hace relevante destacar una contradicción que se hace evidente. Si el fin del recurso es unificar criterios de interpretación del derecho, cómo se concilia eso con el efecto relativo de las sentencias y la inexistencia del precedente obligatorio como sucede en el sistema del common law, pues por más que la Excelentísima Corte Suprema unifique jurisprudencia, ello no tiene el efecto de obligar a los tribunales de instancia a actuar con ese criterio, lo que se ve reforzado por la independencia del juez en su fallo, independencia que también rige respecto del ejercicio de su función jurisdiccional, en relación a los tribunales superiores. Resulta paradójico que un recurso cuyo objetivo sea unificar criterios de interpretación del derecho, no pueda imponer ese criterio, a los tribunales inferiores de instancia. No obstante en la práctica los tribunales de instancia han entendido que deben seguir estos criterios, que ni siquiera obligan a la misma Excelentísima Corte Suprema, pues al cambiar la composición de la Sala Laboral, puede cambiar (y así ha sucedido) el criterio que por años ha mantenido el máximo Tribunal de nuestro país, generando un efecto cascada en todos los tribunales de instancia, que cambian sus criterios al de la nueva Sala Laboral.

En opinión de quien escribe, se trata esta de una contradicción insalvable, a nivel jurídico, pues el pretendido objetivo buscado, esto es aunar criterios de interpretación sobre el derecho, no es exigible en los tribunales inferiores del sistema judicial, y es más, ni siquiera obliga a la propia Corte Suprema, en tanto una reconfiguración de su Sala Laboral implica cambios en ciento ochenta grados respecto de temas que por años se habían seguido de formas diametralmente opuestas. No obstante aquello, y en un nivel más bien político, puede estar la respuesta que brinda coherencia al recurso y lo hace finalmente exigible en dichos tribunales inferiores, como en verdad ocurre, asunto que no será abordado en este trabajo, por exceder sus límites, pero que puede ser un interesante tema a desarrollar en el futuro.

³⁶ Alvarado Vellos, Adolfo, *ibid.*

Conclusiones

Sin lugar a dudas, al revisar la noción de “materia de derecho objeto del juicio”, nos encontramos ante una jurisprudencia y doctrina vaga e imprecisa, que entra en la multivocidad del precepto, y por tanto en la equivocidad de su interpretación. Empero, realizando una interpretación literal, lógica y sistemática de la norma, y tomando en cuenta el desarrollo doctrinal de cada uno de los conceptos claves que se contienen en la citada norma, podemos concluir que “materia de derecho objeto del juicio” consiste en la aplicación de las diversas fuentes del derecho, sin distinción, en una sentencia definitiva dictada por Tribunales Superiores de Justicia, en procedimientos contenciosos. Por ello el recurso de unificación de jurisprudencia podría pronunciarse sobre la interpretación de una norma, sustantiva o procedimental, o bien de los principios utilizados u omitidos en una sentencia, o bien de la jurisprudencia citada, tratados internacionales, etc. Deben estar contenidos en la sentencia definitiva, pues como ya se precisó, la sentencia es el objeto del juicio, entendido como proceso propiamente tal, adversarial. Así, todas las apreciaciones de derecho que se realicen en dicho acto de normación, son susceptibles de entrar en la categoría de “materia de derecho objeto del juicio”. Una lectura rápida de la expresión pareciera dar a entender que se trata del principal asunto jurídico tratado en la sentencia, o bien que sólo se refiere a los aspectos jurídicos “sustantivos”, pero ello es un error, porque en toda la sentencia, en su parte expositiva, considerativa y resolutive, en tanto contenga cuestiones de derecho, sean de carácter “sustantivo” o “adjetivo”, son “materia de derecho”. El sólo hecho de contenerse en la sentencia los convierte a todas ellas, en objeto del juicio. Especial atención merecen las diversas interpretaciones que se puedan plantear acerca de los principios que informan el derecho laboral, los que sin duda forman parte de la “materia de derecho objeto del juicio” en tanto estén contenidas en la sentencia definitiva de los Tribunales Superiores.

- Materia de derecho: todo asunto que emane de las diversas fuentes del derecho, sin distinción, la Constitución, leyes, reglamentos, incluyendo los principios, y en especial los principios propios del derecho del trabajo y el derecho procesal laboral;
- Objeto del juicio: todo aquello que esté contenido en la sentencia, pues la sentencia es el objeto del juicio, entendido como proceso, es decir, como procedimiento contencioso compuesto por la serie lógica y consecuencial de la afirmación, negación, confirmación y alegación, en el que dos partes antagónicas someten a un tercero imparcial la resolución

de su conflicto intersubjetivo de intereses, mediante la delegación cognitiva y volitiva que realizan las partes al juez, lo que se materializa en la dictación de una sentencia.

- Materia de derecho objeto del juicio: todo asunto relativo a la aplicación de las diversas fuentes del derecho, normas, principios, etc., sin distinción, contenidas en las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia, en procedimientos contenciosos.

Bibliografía

- Aquino, Santo Tomás de. “Tratado de la Ley – Tratado de la Justicia – Gobierno de los Príncipes”, traducción de Carlos Ignacio González, S.J., Editorial Porrúa, México, 1998.
- Contreras O., Genesis. El desconocido recurso de unificación de jurisprudencia en el sistema laboral chileno. Universidad Nacional Andrés Bello, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, Tesis de grado, Santiago de Chile, 2013.
- Delgado C., Jordi. Examen crítico del recurso de unificación de jurisprudencia, en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXVI, Valparaíso, Chile, 2011, primer semestre.
- Díaz G., Luis. Objetivo del recurso de unificación de jurisprudencia laboral, en Revista Ius et Praxis, año 21, N° 1, Universidad de Talca, Facultad de ciencias Jurídicas y Sociales, 2015.
- Dworkin, Ronald, “Taking Rights Seriously”. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
- Finnis, John. “Ley natural y derechos naturales”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2000.
- Hart, H.L.A., “Derecho y Moral, contribuciones a su análisis”, Traducción de Genaro R. Carrió, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962.
- Kelsen, Hans, “Teoría Pura del Derecho”, traducción de Roberto J. Vernengo, Editorial Porrúa, México 2009.
- Lanata F., Gabriela. Manual de proceso laboral, colección manuales, Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Fondo de Publicaciones, Editorial Abeledo Perrot, Legal Publishing, Santiago de Chile, 2º edición, 2011.
- Platón. El Critón o el deber, versión electrónica para Kindle, Editorial Centaur, Amazon Digital Services, 18 de Agosto de 2012.
- Rodríguez Grez, Pablo, Teoría de la interpretación jurídica, (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, (1995).
- Salas C., Fernando. Recurso de unificación de la jurisprudencia: ¿utopía? ¿recurso mal utilizado?, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho del Trabajo, Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2010.

- Sófocles. Antígona, versión electrónica para Kindle, Amazon Digital Services, 24 de agosto de 2011.
- Soto B., Samuel. ¿Criterios unificados como precedentes judiciales en materia laboral? (revisión crítica de los fallos que acogen el recurso de unificación laboral entre marzo de 2008 y agosto de 2013), en Revista de Estudios de la Justicia N° 19, año 2013, p. 225.
- Squella, Agustín et al. “Curso de Filosofía del Derecho”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2012.

Recursos en línea

- <http://www.rae.es> (página web de la Real Academia de la Lengua Española)

Leyes

- Código del Trabajo.
- Ley 20.260.

Jurisprudencia

- Sentencia ROL 7355-08 de 11 de marzo de 2009, Extma. Corte Suprema. Ramírez Cortés, Juan C. c/ Pietro Depetris e Hijos y Compañía Ltda. | Despido injustificado - Recurso de nulidad.
- Sentencia ROL 2886-09 de 14 de julio de 2009, Extma. Corte Suprema. Ampuero Sánchez, Rigoberto C., y otros c/ Agencia Marítima Alphamar S.A y otros | Despido injustificado.
- Sentencia ROL 4810-09 de 24 de septiembre de 2009, Extma. Corte Suprema. cilla Oyartzun, Mario c/ Igor Elgueta, José.